

International Association
For Statistical Education
<http://iase-web.org/>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para América Latina
ISSN: 2244 – 8179

<http://www.ucv.ve/hipotesis>

EDITORIAL

Culmina el año 2021 y al momento de escribir esta nota Ómicron, la nueva variante del virus que salió de Wuhan a finales del 2019, se propaga con rapidez por Europa y llegó a Latinoamérica. Al menos 70 países han tomado nuevas medidas para tratar de frenar el avance de Ómicron porque al parecer capacidad de propagación e infección de esta nueva variante es aún más elevada que la de otras mutaciones del SARS-CoV-2.

Mientras eso ocurre el mundo se divide entre los vacunados y los no vacunados. Sea por decisión propia o por la no disponibilidad de la inoculación, hay todavía un amplio grupo de personas que no cuenta con la inmunización. Norteamérica tiene el 71% de la población con al menos una dosis recibida de las vacunas contra el coronavirus, le sigue Latinoamérica con 67%, Europa con 64%, Asia – Pacífico con 62%, Medio Oriente con 46% y África con 10% (<https://es.statista.com/estadisticas/1236281/tasa-de-vacunacion-contra-covid-19-a-nivel-mundial-por-continente/>). Dentro de cada región la distribución de las vacunas no es homogénea, por lo que hay personas más expuestas que otras. Hay países que ya tienen disponible tercera dosis para sus ciudadanos, pero otros apenas ofrecen la primera. Es importante recordar que más de 5,16 millones de personas han fallecido a nivel mundial a consecuencia de la COVID-19.

Pareciera que el mundo debe tratar de hacer ajustes para convivir y protegerse del SARS-CoV-2. En esa vía se encuentra la organización del ICOTS 11, el cual ha previsto realizar en forma híbrida. Esperemos que se pueda llevar a cabo de manera presencial.

Audy Salcedo

Contenido

[ICOTS-11 en marcha](#)

[V Simposio de estadística, probabilidad e inferencia en el aula](#)

[PNA Monográfico de Estadística y Probabilidad en Educación Infantil](#)

[Seminario Educación Estocástica: miradas hacia la escuela básica y media](#)

[III Jornadas Argentinas de Educación Estadística y II Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Educación Estadística](#)

[Actividades en línea](#)

[Statistics Education Research Journal \(SERJ\)](#)

[Artículos Educación Estadística](#)

[Afilación a RELIEE](#)

[Afilación a IASE](#)

[Agenda de actividades](#)

ICOTS 11 EN MARCHA

¡¡Ya los preparativos en la organización de ICOTS 11 están en marcha!! El 15 de noviembre los Dres. Bruno Souza (Presidente internacional del programa de ICOTS) y el Dr. Joachim Engel (Presidente pasado de IASE) llegaron a Rosario, para preparar en cooperación con la Dra. Teresita Terán (Presidente del comité organizador local) el 11 Conferencia Internacional sobre la enseñanza de la estadística (ICOTS11) que se celebrará en Rosario, del 11 al 16 de septiembre de 2022 en formato híbrido. Bruno y Joachim fueron bienvenidos y nombrados huéspedes oficiales de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.

Durante su estadía fueron recibidos por el Rector de la Universidad, el decano de la Facultad de Humanidades y Artes Prof. Alejandro Vila y el Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios Prof. Darío Maiorana.

Se realizaron extensas jornadas de trabajo que comprendieron visitas a las aulas en construcción donde se realizará el evento, visita al Rectorado donde se realizarán las Sesiones invitadas, en función de las aulas que se necesitan al ser un evento híbrido y el salón de la Universidad llamado Encuentro Cultural Universitario (ECU) donde se realizará el acto inaugural.

Se analizaron el equipamiento disponible, se realizaron pruebas con la plataforma Whova, se trabajó sobre el presupuesto, entre algunas de las actividades desarrolladas.

Cabe destacar que como apoyo el Ente Turístico Rosario (ETUR) organizó visitas a lugares históricos y destacados de la ciudad, almuerzos típicos de pescado de río, degustación de helados artesanales y visitas a hoteles y posibles salones para la cena de despedida.

Bruno y Joachim espero se lleven una buena idea de la cordial bienvenida que recibieron y recibirán el año próximo quienes asistan a esta tan importante Conferencia Internacional que por primera vez se realizará en Argentina y más aún en mi querida Rosario.

Mientras continúan los preparativos, esperamos dar la bienvenida a muchos participantes, particularmente de América del Sur, para promover la educación estadística en nuestros países.

El tema de la undécima conferencia será *Acortando la Brecha: Fortaleciendo a los Estudiantes Actuales en Educación en Estadística* y se abordarán los siguientes tópicos:

- Encaminando la educación estadística frente a los desafíos sociales actuales
- Educación estadística a nivel escolar
- Educación estadística a nivel terciario y universitario
- Desarrollo de capacidades en educación estadística
- Educación estadística en el lugar de trabajo, el gobierno y todas las disciplinas
- Superar los desafíos de la enseñanza de la probabilidad en la educación estadística Alfabetización estadística en la sociedad en general
- Avances en la investigación de la educación estadística
- Enseñar estadística a distancia
- Educación estadística con tecnología y recursos multimedia
- Enseñar estadística a estudiantes con necesidades especiales
- Enseñar estadística donde la tecnología no está disponible
- Comunicación y difusión de estadísticas: importancia y práctica
- Contribuciones breves.

La página web con las primeras noticias ya se encuentra: <https://icots.info/11/>

También hay novedades en Facebook: <https://www.facebook.com/ICOTS-11-Rosario-2022-100889091848093/>

Hasta el 17 de diciembre estará abierta la recepción de propuesta de contribuciones.

Dra. Teresita Terán
Vicepresidenta del IASE
Presidente del Comité Organizador Local
teresitateran@hotmail.com

V SIMPOSIO DE ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD E INFERENCIA EN EL AULA

10 DIC 2021

V Simposio Internacional de
Estadística, Probabilidad e Inferencia en el Aula

más información en
ima.ucv.cl/congreso/simposio-sepia

IASE SOCHE SOCIEDAD CHILENA DE ESTADÍSTICA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO INSTITUTO DE MATEMÁTICAS I.M.A. PUCV GIET Grupo de Investigación en Estadística Temprana PUCV

Imaginando el futuro: Estadística Temprana que inspira una ciudadanía plena en el s. XXI

El Grupo de Investigación en Estadística Temprana, GIET, junto al equipo de Didáctica de la Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tiene el agrado de invitarle al “V Simposio de Estadística, Probabilidad e Inferencia en el Aula” (SEPIA5), que se realizará el viernes 10 de diciembre del 2021 desde las 9.00 a las 13.30 horas (Chile, GMT -3) en modalidad Online Sin costo-Previa inscripción.

En esta edición del simposio, los conferencistas serán:

- Dani Ben-Zvi. Universidad de Haifa, Israel
- Lucia Zapata. Universidad de Antioquia, Colombia
- Blanca Ruiz. Tecnológico de Monterrey, México
- Soledad Estrella. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
- Mesa de Discusión. Moderador: Hugo Alvarado UCSC, Chile

SEPIA5 está orientado a profesores, formadores de profesores y estudiantes de pedagogía interesados por el estudio de la enseñanza de la estadística en todos los niveles escolares. A través de este Simposio se espera difundir la Didáctica de la Estadística, de la Inferencia y la Probabilidad en Latinoamérica, promoviendo espacios de discusión entre profesores de aula e investigadores sobre la enseñanza y aprendizaje de la estadística en la escuela.

[INSCRIPCIONES AQUÍ](#)

Para mayor información acceder a <https://estadisticatemprana.cl/>

Soledad Estrella
soledad.estrella@pucv.cl

PNA MONOGRÁFICO DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL

La revista PNA dedicó su más reciente a la Estadística y Probabilidad en Educación Infantil, cuyo editor invitado fue el Dr. Ángel Alsina. Este monográfico reúne cinco artículos escritos por 14 investigadores. Si bien la estadística y la probabilidad han ganado espacio en la formación general del ciudadano, no es frecuente que sea abordada en la educación infantil.

El Dr. Alsina señala en su artículo: "se revisa, en primer lugar, el panorama contemporáneo de la investigación en educación matemática infantil. Con base en esta revisión, se argumenta y caracteriza la enseñanza de la estadística y la probabilidad a partir de los tres años: las finalidades (¿para qué se enseña? y ¿por qué se enseña?), las prácticas (¿cómo se enseña?) y la organización de la enseñanza (¿cuándo se enseña? y ¿qué se enseña?). Se concluye que la consideración conjunta de estas dimensiones contribuye a la ampliación y consolidación de la didáctica de la estadística y la probabilidad en Educación Infantil." Este primer artículo ya señala que se puede encontrar en este número especial de PNA.

Los artículos que conforman el monográfico son:

["Ça commence aujourd'hui": alfabetización estadística y probabilística en la educación matemática infantil](#)
Ángel Alsina Pastells

[El inicio del razonamiento probabilístico en educación infantil](#)

Carmen Batanero · Rocío Álvarez Arroyo · Luis A. Hernández Solís · María M. Gea Serrano

[Sentido estadístico en la formación de las y los estudiantes del Grado de Educación Infantil. Una aproximación desde un contexto de aprendizaje STEAM](#)

Ainhoa Berciano · Jon Anasagasti · Teresa Zamalloa

[El recuento y las representaciones manipulativas: los primeros pasos de la alfabetización estadística](#)

Luis J. Rodríguez Muñiz · Laura Muñiz Rodríguez · Álvaro Aguilar González

[Enseñanza de la estadística y la probabilidad de los 4 a los 8 años de edad: una aproximación desde los procesos matemáticos en libros de texto chilenos](#)

Claudia Vásquez Ortiz · Claudia Coronata Segure · Hernán Rivas Catricheo

Número completo en <https://revistaseug.ugr.es/index.php/pna/issue/view/1275>

SEMINARIO EDUCACIÓN ESTOCÁSTICA: MIRADAS HACIA LA ESCUELA BÁSICA Y MEDIA

La [Asociación Aprender en Red](#), por intermedio del el Seminario *Formación de Investigadores en Temáticas Contemporáneas de la Educación Matemática* (FITCEM), organizó una discusión sobre el tema *Educación Estocástica: miradas hacia la escuela básica y media* con la participación de la Dra. Claudia Vásquez Ortiz (PUCC, Chile), del Dr. Ailton Paulo de Oliveira Júnior (UFABC, Brasil) y del Dr. Audy Salcedo (UCV, Venezuela), y como moderador, del Dr. Jaime García-García (ULagos, Chile). En estas conferencias los invitados abordaron cuestiones relacionadas con el desarrollo de la alfabetización estadística en estudiantes chilenos de 4-8 años de edad, el aprendizaje de la probabilidad en estudiantes brasileños de 9-10 años de edad y el estado actual de la investigación en Educación Estadística en Latinoamérica.

Los videos de esta edición del semanario están disponibles en:

[Educación con proyectos: herramienta para iniciar la alfabetización estadística](#)

[El juego histórico en la enseñanza de la probabilidad en la educación primaria](#)

[Educación Estadística en Latinoamérica: algunas tendencias en investigación](#)

Seminario FITCEM
Ciclo Agosto 2021

Educación Estocástica: miradas hacia la escuela básica y media

6 de Agosto
Dra. Claudia Vásquez Ortiz
PUC-Villarica, Chile

13 de Agosto
Dr. Ailton de Oliveira Júnior
UFABC, Brasil

20 de Agosto
Dr. Audy Salcedo
UCV, Venezuela

Moderador
Dr. Jaime García-García
Ulagos, Chile

LIVE STREAMING

16:00h
Bogotá
CDMX
Lima
Quito

17:00h
Caracas
Santiago
Asunción

18:00h
Brasilia
Buenos Aires

Los invitamos a seguir a Aprender en Red por sus redes sociales:

Twitter: https://twitter.com/aprender_en_red

Facebook: <https://www.facebook.com/aprendered>

YouTube: <https://www.youtube.com/c/AprenderEnRed/featured>

Msc. Rafael Enrique Gutiérrez Araujo
c.formacion.aprenderenred@gmail.com

III JORNADAS ARGENTINAS DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA Y II JORNADAS LATINOAMERICANAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

Con gran éxito se desarrollaron las III Jornadas Argentinas de Educación Estadística y II Jornadas Latinoamericanas de investigación en Educación Estadística. Organizadas por el Grupo de Investigación en Educación Estadística – Estocástico@s – de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina. Se llevaron a cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre en modalidad virtual.

Los ejes temáticos de las actividades fueron:

- Educación Estadística en las Ciencias Sociales
- Educación Estadística en las Ciencias Experimentales
- Formación estocástica de profesores
- Comunidades de práctica sobre Educación Estadística
- Comunidades de aprendizaje en torno a la Educación Estadística

Entre las actividades de las jornadas se encuentran:

[Conferencia de apertura Estadística: Formación de Formadores. Un tema pendiente.](#) Roberto Behar - Universidad del Valle – Colombia

[Conferencia Internacional de Educación Estadística. Rosario 2022.](#) Presenta Teresita Terán

Conversatorio: El currículo de Estadística en Latinoamérica

Claudia Vásquez Ortiz (Chile) - Lucía Zapata Cardona (Colombia) - Jesús Pinto Sosa (México) - Gabriela Pilar Cabrera (Argentina) Moderadora: Liliana Tauber

III Jornadas
Argentinas de Educación Estadística

II Jornadas
Latinoamericanas de Investigación en Educación Estadística

Currículo de estadística para responder a las demandas del mundo globalizado

Lucía Zapata-Cardona
Universidad de Antioquia
lucia.zapata1@udea.edu.co

FHUC UNL - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

RELIEE zoon
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

Lucía Zapata ...

Conversatorio: entre docentes de nivel inicial y primario

Moderadora: Silvana Santellán

III Jornadas
Argentinas de Educación Estadística

II Jornadas
Latinoamericanas de Investigación en Educación Estadística

Conversatorio entre docentes de nivel inicial y primario

FHUC UNL - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

RELIEE zoon
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

Noelia Bertor...

[Conversatorio sobre Competencia Internacional de Alfabetización Estadística. Experiencias de los participantes](#)

Moderador: Juan José Sosa

[Panel de Cierre: Aportes de la investigación en Educación Estadística al desarrollo de una sociedad sostenible](#)

Soledad Estrella (Chile) - Cileda Coutinho (Brasil) - Ángel Alsina (España) - Liliana Tauber (Argentina)

[Tendencias y nuevos desafíos de la investigación en Educación Estadística en Latinoamérica](#) es el libro que recoge los trabajos elaborados para las III Jornadas Argentinas de Educación Estadística y II Jornadas Latinoamericanas de investigación en Educación Estadística en diversos grupos de discusión en las siguientes líneas temáticas:

- Formación de profesores
- Innovación en la enseñanza de la probabilidad y estadística
- Alfabetización estadística en la sociedad y nuevas tendencias
- Tecnología y multimedia en educación estadística
- Educación Estadística en las disciplinas

Bajo la expectativa de generar espacios de discusión fecundos y vínculos interpersonales e institucionales que se sostengan en el tiempo,

Las distintas contribuciones fueron compiladas y presentadas con la intención de que constituyan puntos de partida para pensar la educación estadística y para brindar fundamentos didácticos, que permitan abrir nuevos caminos tendientes a la formación de ciudadanos estadísticamente críticos.

Más información en: <https://www.fhuc.unl.edu.ar/educacionestadistica/>

ACTIVIDADES EN LÍNEA

Conferencia: *Experiencias y reflexiones sobre cómo invertir el escaso tiempo de los cursos básicos de estadística*

Dr. Roberto Behar Gutiérrez (Universidad del Valle, Cali, Colombia)

Los profesores de Estadística, al enfrentarnos a nuestra tarea docente, solemos estar influenciados por la forma como nuestro profesor de Estadística nos enseñó. Una estrategia muy frecuente es seleccionar un libro guía y seguirlo casi al pie de la letra, generalmente haciendo las demostraciones, además aprendiendo a calcular las

estadísticas ortodoxas (media, mediana, cuartiles, rango, desviación estándar, etc.) y aprendiendo a construir e interpretar gráficos y luego un poco de teoría de la probabilidad, empezando con los axiomas y descubriendo y demostrando propiedades para calcular probabilidades de eventos compuestos, en el marco de la teoría de conjuntos. Los estudiantes reciben tareas para aplicar lo tratado en clase, con problemas que pueden coincidir con los que trae el libro al final de capítulo. Las variantes a este esquema suelen depender mucho de quien es el profesor. El proceso planteado, en el cual el pensamiento deductivo de la matemática, podría ocupar un lugar privilegiado, es típico de los profesores que son matemáticos o se graduaron en Licenciatura en Educación en la especialidad de matemática. Este puede ser el contexto del bachillerato. El pensamiento inductivo que caracteriza la aplicación de la Estadística, no es el centro del curso que se parece bastante a un curso más matemática.

La inercia de un libro guía, es muy grande. El libro que usamos en el curso de Probabilidad y Estadística, cuando estudié ingeniería, era “Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas” de Paul L. Meyer, que de aplicaciones (reales) tenía poco, pero para aquellos que nos gustaba la matemática era muy agradable. El curso tenía sabor a matemáticas y era el único curso en el currículo. Este libro, se usó por varios lustros, e inclusive cuando yo empecé la carrera docente como profesor de Estadística, hace varias décadas, también lo usé por varios semestres. ¿Qué hacer si en el currículo de una carrera se incluye un único curso de 50 horas? O ¿qué hacer si hablamos del bachillerato? ¿La Estadística es una rama de la matemática? ¿A que conviene dedicar el tiempo?

La charla que nos ocupa, especula alrededor de esta problemática, que podría agobiar a muchos profesores. Les compartiré mis reflexiones y experiencias, con la convicción de que no existe “un método” para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje que sea uniformemente mejor, en todas las circunstancias, pues en el marco de la libertad de cátedra, cada uno tendrá la manera de “matar las pulgas”. Sin embargo, existen imperativos prácticos y morales, que pueden influir a la hora de definir los propósitos del curso y la estrategia para conducirlo, que son compartidos por un número cada vez mayor, de estudiosos de la Educación Estadística.

Esta conferencia se dictó en el marco del 1er coloquio “La formación en estadística con estrategias didácticas activas y ciencia de datos”. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=q51ZReFd4vM>

Conferencia: La estadística en los libros de texto de Educación Primaria

Dr. Danilo Díaz-Levicoy (Universidad Católica del Maule, Chile)

The image shows a virtual conference slide with a video feed of Dr. Danilo Díaz-Levicoy on the left. The main content area contains the following text and logos:

- Logos: Universidad Autónoma de Chile, TEMBI8, Universidad Católica del Maule, and MEM (Movimiento de Educación Matemática).
- Title: **La estadística en los libros de texto de Educación Primaria**
- Author: **Danilo Díaz Levicoy**
- Affiliation: Facultad de Ciencias Básicas, Centro de Investigación en Educación Matemática y Estadística, Universidad Católica del Maule
- Event: VIII Taller Internacional Tendencias en la Educación Matemática Basada en la Investigación (TEMBI 8) en alianza con la Comunidad GeoGebra Latinoamericana
- Dates: Del 17 al 20 de noviembre de 2021, Modalidad Virtual

En esta conferencia se reportan resultados de diversos estudios en torno de los objetivos relacionados con la estadística en libros de texto de Educación Primaria, destacando el rol de este recurso pedagógico en el proceso de instrucción. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Qdzw39aQshw>

Conferencia: *Tareas estadísticas con foco en sostenibilidad: una aproximación desde los libros de texto primaria*

Dra. Claudia Vásquez Ortiz (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)

Esta conferencia se dictó en el marco XI Encuentro Internacional en la Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Ryl-W_rb7g

Conferencia: La enseñanza de la estadística en la modalidad online en el nivel medio superior

MEN. Elisa G. Saldaña Arenas

MCM. Hilda González Guevara

MEN Martha García Cruz

Esta conferencia se dictó en el marco XI Encuentro Internacional en la Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=R3WB0Gzg49k>

Conferencia: *Probabilidad y Estadística con Python*

Dra. Gladys Denisse Salgado Suárez - UDLAP

Dr. José Rubén Conde Sánchez - FCFM

Esta conferencia se dictó en el marco XI Encuentro Internacional en la Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=0-5vM9I-9wM>

Conferencia: *Experimentación y generalización en Probabilidades: contexto educativo y desafíos*

Dr. Hugo Alvarado (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile)

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=A5iNzO3SYJ8>

STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL (SERJ)

En la web se encuentra disponible el volumen 19, números 3 del Statistics Education Research Journal. A continuación el contenido de cada número:

Volume 19, Number 3, December 2020

- [Assessing statistics anxiety in an online or hybrid setting: the adaption and development of a new instrument sasoh](#)
Lu Liu
- [Correlates of exam performance in an introductory statistics course: basic math skills along with self-reported psychological/behavioral and demographic variables](#)
Laura A. Rabin, Anjali Krishnan, Rose Bergdoll, Joshua Fogel
- [Prior mathematics performance, statistics anxiety, self-efficacy and expectations for performance in statistics: a survey of social sciences students in a caribbean institution of higher education](#)
Talia Randa Esnard, Fareena Maryam Aladin, Keisha Chandra Samlal
- [Content knowledge and attitudes towards stochastics and its teaching in pre-service chilean mathematics teachers](#)
Felipe Ruz, Beth Chance, Elsa Medina, José M. Contreras
- [Conceptualizing a framework for analysing college statistics textbooks in terms of text accessibility](#)
Kai-Lin Yang, Khairiani Idris

ARTÍCULOS EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

A continuación, presentamos algunos artículos relacionados con Educación Estadística publicados durante los años 2020 y 2021 en distintas revistas. Seleccionamos trabajos que se encuentre a texto completo en la red de

tal manera que puedan ser consultados con facilidad por los interesados. Invitamos a los lectores a enviar referencias de artículos para difundirlos en esta sección.

Arredondo, E. H., Vásquez Ortiz, C., & García García, J. I. (2021). Análisis de las tablas y los gráficos estadísticos en libros de texto de Chile y España para la Educación Infantil. *Revista De Investigação E Divulgação Em Educação Matemática*, 5(1). <https://periodicos.ufrj.br/index.php/ridema/article/view/35566>

Resumen. En este trabajo se analizan las representaciones estadísticas, tabular y gráfica, que están presentes en libros de texto chilenos y españoles para la Educación Infantil. Con este propósito analizamos el tipo de tabla y gráfico estadístico, el nivel de complejidad semiótica, el nivel de lectura, el tipo de tarea que se solicita a los estudiantes, y el contexto en el que se enmarca la actividad. En general, se identifica el predominio del gráfico de barras, el nivel semiótico 3, el nivel de lectura 2, la tarea completar y los contextos personal y social. Además, los resultados muestran que las actividades que hacen uso de tablas y gráficos estadísticos en los libros de Educación Infantil brindan apoyo al desarrollo de nociones de sentido numérico y, a la vez permiten explorar relaciones entre datos en contextos. En estudios futuros será necesario indagar en las ventajas y obstáculos que este tipo de representaciones pueden causar para el desarrollo tanto de la alfabetización estadística como de sentido numérico en estas edades.

Palabras clave: Tabla estadística; Gráfico estadístico; Libros de texto; Educación Infantil.

Samuel, M., Parra-Fica, J., & Díaz-Levicoy, D. (2021). Medición de la actitud hacia la estadística de futuras maestras de Educación Infantil. *Revista De Investigação E Divulgação Em Educação Matemática*, 5(1). <https://periodicos.ufrj.br/index.php/ridema/article/view/35341>

Resumen. El propósito de este trabajo es medir la actitud hacia la estadística de un grupo de futuras maestras de Educación Infantil de una universidad de la zona central de Chile. Para cumplir este objetivo, se realiza una investigación de tipo cuantitativa y de nivel descriptivo, mediante la aplicación de la escala actitudes hacia la estadística de Estrada (2002). La muestra que formó parte de este estudio estuvo formada por 38 futuras maestras de Educación Infantil. Se destaca, entre los resultados, una alta puntuación para las afirmaciones: La estadística no sirve para nada y La estadística sólo sirve a la gente de ciencias, y una baja puntuación para las afirmaciones: A menudo explico a mis compañeros problemas de estadística que no han entendido y A través de la estadística se puede manipular la realidad. Se concluye la necesidad de generar las instancias formativas en que las futuras maestras mejoren su actitud hacia la estadística, específicamente lo relacionado con los componentes comportamentales e instruccionales.

Palabras clave: Estadística; Actitud; Futuras maestras; Educación Infantil

Alsina, A., Salgado, M., & César Trelles, X. T. (2021). Estadística en Educación Infantil: recomendaciones previas a la representación de datos. *Revista De Investigação E Divulgação Em Educação Matemática*, 5(1). <https://periodicos.ufrj.br/index.php/ridema/article/view/34513>

Resumen. En la primera parte de este artículo se presentan diversas recomendaciones para el profesorado de Educación Infantil acerca de las fases previas a la representación gráfica de los datos: la recogida y organización de datos a través de tablas estadísticas de recuento y de frecuencias. Se indican las características principales tanto de contenido como estéticas y, adicionalmente, se describen diversos tipos de tablas. En la segunda parte, se presenta la experiencia “Registramos nuestro peso” y se analizan los niveles de comprensión de las tablas de recuento y de frecuencias de 39 alumnos españoles de 5 años. Los resultados muestran evidencias principalmente del nivel 1 (leer los datos) y del nivel 2 (leer dentro de los datos), junto con algunas anomalías y errores en la construcción de las tablas. Se concluye que las recomendaciones proporcionadas y los resultados obtenidos contribuyen a comprender mejor que debería hacer el profesorado de matemáticas de infantil antes de representar los datos y, en definitiva, son un apoyo para su desarrollo profesional.

Palabras clave: Enseñanza de la estadística; Tablas de recuento; Tablas de frecuencias; Desarrollo profesional del profesorado; Educación Infantil.

Oviedo Millones, T. S., Alencar, E. S. de, & Bueno, S. (2021). Difficulties of teaching and learning of Statistics: a comparison of data from Peru and Brazil between the years of 2009 and 2017. *Research, Society and Development*, 10(12), e36101219975. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i12.19975>

Resumen. En esta investigación se presenta un estudio inicial de comparación entre las dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de la estadística (niveles básico y universitario) entre los países de Perú y Brasil entre los años 2009 a 2017. Para el caso de Perú, se hizo una revisión en las principales bases de datos tales como: repositorios de tesis y revistas académicas de universidades; para el caso de Brasil, se consideraron dos de las más antiguas revistas de Brasil: Boletim de Educação Matemática – BOLEMA (UNESP- Rio Claro) y la Revista Educação Matemática Pesquisa (PUC-SP). Los resultados indican bastante similitud y pocas diferencias en las dificultades tanto de alumnos de nivel básico y universitario como de docentes en activo y en formación para la enseñanza del nivel básico. De estos resultados se ve la necesidad del conocimiento didáctico estadístico en la formación de docentes para la enseñanza idónea en la que se desarrolle el pensamiento estadístico de los estudiantes.

Palabras clave: Enseñanza de la estadística; Aprendizaje de la estadística; Formación de docentes de estadística; Conocimiento estadístico.

Cuida, A., Espina, E., Alsina, A. y M. L. (2021) La educación estadística y probabilística en proyectos editoriales de Educación Infantil. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, v. 35, n. 69 389-412. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v35n69a18>

Resumen. En este estudio se analiza la presencia de la estadística y la probabilidad en nueve proyectos editoriales para alumnos españoles de 3 a 6 años, considerando que las directrices curriculares internacionales contemporáneas promueven la enseñanza de estos contenidos a partir de los 3 años. Para la obtención de los datos, se ha diseñado un instrumento a partir de la técnica del análisis de contenido y, posteriormente, ha sido validado por seis expertos. La versión final del instrumento de análisis está formada por diecisiete categorías, organizadas en cuatro dimensiones: 1) Descripción del proyecto editorial; 2) Presencia de la estadística y la probabilidad; 3) Contenidos que se tratan; 4) Planificación y gestión. Los resultados obtenidos muestran que la presencia de la estadística y la probabilidad en los proyectos editoriales analizados es escasa y que no ofrecen suficiente información al profesorado para promover la alfabetización estadística y probabilística. Se concluye que es necesario que los proyectos editoriales repiensen las tareas que se proponen a los alumnos de 3 a 6 años para que, en su conjunto, permitan desarrollar una postura crítica ante la avalancha de datos y las situaciones de incertidumbre de nuestro entorno.

Palabras clave: Estadística y probabilidad; Planificación y gestión de la enseñanza; Libros de texto; Alfabetización; Educación Infantil

León Gómez, N. (2021). Enseñanza de la Estadística con sentido y en contexto a través de la resolución de problemas. *Realidad Y Reflexión*, 53(53), 228–253. <https://doi.org/10.5377/ryr.v53i53.10897>

Resumen. En la actualidad se tiene conciencia de la necesidad de formar ciudadanos estadísticamente cultos, en el sentido de que posean las habilidades y capacidades para manejar eficiente y críticamente la información, comprender la variabilidad de los fenómenos y tomar decisiones inteligentes en situaciones cambiantes e inciertas. Esto requiere una enseñanza de la Estadística con sentido y en contexto. En este artículo iniciamos refiriéndonos a la Estadística como una herramienta para la vida, ostensible en una cultura estadística que abarca: la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento estadístico; luego nos detenemos un poco en la conceptualización de la Educación Estadística y en los elementos clave de la enseñanza de esta disciplina, para finalmente concentrarnos en la resolución de problemas como vía para el desarrollo de una cultura estadística. Mediante ejemplos se presentan los niveles de lectura de datos de Curcio, distintos tipos de contextos como los propuestos por Díaz y Poblete y la OCDE y el ciclo investigativo Wild y Pfannkuch. Las conclusiones apuntan a reforzar la investigación sobre la preparación del docente para llevar al aula una enseñanza de la estadística contextualizada y con sentido, que realmente contribuya a la formación de ciudadanos críticos.

Palabras clave: Cultura estadística, educación estadística, resolución de problemas contextualizados, investigación estadística.

Salcedo, A., Uzcátequi Pacheco, R. A., & Díaz-Levicoy, D. (2021). Ideas estadísticas fundamentales en libros de texto de matemáticas para la educación primaria en Nicaragua y Venezuela. *IE Revista De Investigación Educativa De La REDIECH*, 12, e1210. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v12i0.1210

Resumen. Se analiza cómo se incorporan las ideas estadísticas fundamentales en dos colecciones de libros de texto de matemáticas para educación primaria, por intermedio de las actividades propuestas para el estudiante. Se hizo un análisis de contenido para examinar las actividades de estadística y probabilidad en libros de texto de Nicaragua y Venezuela, clasificándolas por grado y nivel de exigencia cognitiva. Los resultados señalan que la colección de Nicaragua aborda tres de las siete ideas consideradas, aunque solo una de ellas se trabaja con regularidad. Los libros venezolanos también trabajan tres ideas mediante las actividades para el estudiante y dos de ellas tienen presencia en las de un grado. Aunque ambas colecciones proponen actividades de alta exigencia cognitiva, los mayores énfasis los hacen en las tareas de rutina y algorítmicas. Parece necesaria una revisión de ambas colecciones si se desea apuntalar la alfabetización estadística del ciudadano. Los docentes deben plantear actividades complementarias que cubran las ideas no presentes en los libros y las actividades de mayor exigencia cognitiva.

Palabras clave: material didáctico, matemáticas, educación primaria, exigencia cognitiva de actividades.

Arredondo, E. H., Vásquez Ortiz, C., & García García, J. I. (2021). Análisis de las tablas y los gráficos estadísticos en libros de texto de Chile y España para la Educación Infantil. *Revista De Investigação E Divulgação Em Educação Matemática*, 5(1). <https://periodicos.uff.br/index.php/ridema/article/view/35566>

Resumen. En este trabajo se analizan las representaciones estadísticas, tabular y gráfica, que están presentes en libros de texto chilenos y españoles para la Educación Infantil. Con este propósito analizamos el tipo de tabla y gráfico estadístico, el nivel de complejidad semiótica, el nivel de lectura, el tipo de tarea que se solicita a los estudiantes, y el contexto en el que se enmarca la actividad. En general, se identifica el predominio del gráfico de barras, el nivel semiótico 3, el nivel de lectura 2, la tarea completar y los contextos personal y social. Además, los resultados muestran que las actividades que hacen uso de tablas y gráficos estadísticos en los libros de Educación Infantil brindan apoyo al desarrollo de nociones de sentido numérico y, a la vez permiten explorar relaciones entre datos en contextos. En estudios futuros será necesario indagar en las ventajas y obstáculos que este tipo de representaciones pueden causar para el desarrollo tanto de la alfabetización estadística como de sentido numérico en estas edades.

Palabras clave: Tabla estadística; Gráfico estadístico; Libros de texto; Educación Infantil; Comprensión gráfica.

Samuel, M., Parra-Fica, J., & Díaz-Levicoy, D. (2021). Medición de la actitud hacia la estadística de futuras maestras de Educación Infantil. *Revista De Investigação E Divulgação Em Educação Matemática*, 5(1). <https://periodicos.uff.br/index.php/ridema/article/view/35341>

Resumen. El propósito de este trabajo es medir la actitud hacia la estadística de un grupo de futuras maestras de Educación Infantil de una universidad de la zona central de Chile. Para cumplir este objetivo, se realiza una investigación de tipo cuantitativa y de nivel descriptivo, mediante la aplicación de la escala actitudes hacia la estadística de Estrada (2002). La muestra que formó parte de este estudio estuvo formada por 38 futuras maestras de Educación Infantil. Se destaca, entre los resultados, una alta puntuación para las afirmaciones: La estadística no sirve para nada y La estadística sólo sirve a la gente de ciencias, y una baja puntuación para las afirmaciones: A menudo explico a mis compañeros problemas de estadística que no han entendido y A través de la estadística se puede manipular la realidad. Se concluye la necesidad de generar las instancias formativas en que las futuras maestras mejoren su actitud hacia la estadística, específicamente lo relacionado con los componentes comportamentales e instruccionales.

Palabras clave: Estadística, Actitud, Futuras maestras, Educación Infantil

Alsina, A., Salgado, M., & César Trelles, X. T. (2021). Estadística en Educación Infantil: recomendaciones previas a la representación de datos. *Revista De Investigação E Divulgação Em Educação Matemática*, 5(1). Recuperado de <https://periodicos.uff.br/index.php/ridema/article/view/34513>

Resumen. En la primera parte de este artículo se presentan diversas recomendaciones para el profesorado de Educación Infantil acerca de las fases previas a la representación gráfica de los datos: la recogida y organización de datos a través de tablas estadísticas de recuento y de frecuencias. Se indican las características principales tanto de contenido como estéticas y, adicionalmente, se describen diversos tipos de tablas. En la segunda parte, se presenta la experiencia “Registramos nuestro peso” y se analizan los niveles de comprensión de las tablas de recuento y de frecuencias de 39 alumnos españoles de 5 años. Los resultados muestran evidencias principalmente del nivel 1 (leer los datos) y del nivel 2 (leer dentro de los datos), junto con algunas anomalías y errores en la construcción de las tablas. Se concluye que las recomendaciones proporcionadas y los resultados obtenidos contribuyen a comprender mejor que debería hacer el profesorado de matemáticas de infantil antes de representar los datos y, en definitiva, son un apoyo para su desarrollo profesional.

Palabras clave: Enseñanza de la estadística, Tablas de recuento, Tablas de frecuencias, Desarrollo profesional del profesorado, Educación Infantil

Díaz-Levicoy, Danilo, Samuel, Marjorie, & Rodríguez-Alveal, Francisco. (2021). Conocimiento especializado sobre gráficos estadísticos de futuras maestras de educación infantil. *Formación universitaria*, 14(5), 29-38. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000500029>

Resumen: En este estudio se busca caracterizar el conocimiento especializado sobre gráficos estadísticos por 102 futuras maestras de educación infantil en Chile. Se sigue una metodología cualitativa, de nivel descriptivo, basada en el análisis de contenido. Particularmente, se reportan cuatro ítems que valoran aspectos de este subdominio del modelo MKT (Mathematical Knowledge for Teaching) relacionados con manifestar un conocimiento profundo y específico, y representar con exactitud ideas sobre gráficos estadísticos. Los resultados muestran que las participantes presentan errores en la definición de gráfico estadístico, identificación de conceptos vinculados al gráfico de barras, así como a los cálculos y predicciones basados en la información representada. Se concluye que las futuras maestras de educación infantil manifiestan escasos conocimientos sobre gráficos estadísticos, definidos en los estándares orientadores para estas carreras en el contexto chileno.

Palabras clave: futuras maestras; educación infantil; gráficos estadísticos; conocimiento; especializado

Gea Serrano, M. M. y Bequé Pedrosa, N. (2021). Una experiencia de formación para futuros profesores en correlación y regresión. *Realidad Y Reflexión*, 53(53), 118-135. <https://doi.org/10.5377/ryr.v53i53.10892>

Resumen. En este trabajo se presenta una experiencia de formación en estadística, dirigida a futuros profesores de Educación Secundaria y Bachillerato, implementada en un curso del Máster en formación de profesorado en matemáticas en España, que es una titulación obligatoria para impartir docencia en dicha etapa educativa. La experiencia está basada en los contenidos de correlación y regresión y su diseño metodológico está fundamentado en herramientas del marco teórico del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos, que propone un modelo de investigación sobre Conocimientos y Competencias Didáctico Matemáticas (CCDM) del profesor. Se describen brevemente resultados de la experiencia, que consideramos será de utilidad tanto a profesores como a formadores de profesores en el tema.

Palabras clave: formación de futuros profesores, correlación y regresión, idoneidad didáctica.

Aquilar Fernández, E., Zamora Arava, J. A., & Guillén Oviedo, H. S. (2021). Alfabetización, razonamiento y pensamiento estadísticos: competencias específicas que requieren promoverse en el aula. *IE Revista De Investigación Educativa De La REDIECH*, 12, e1118. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v12i0.1118

Resumen. El objetivo principal del ensayo consiste en analizar cómo el enfoque por competencias puede contribuir al cumplimiento de los fines de la educación estadística. Se realiza una revisión sobre el concepto de competencias, sus tipos y enfoque. Posteriormente se analiza la relación entre el enfoque por competencias y

la educación estadística, de tal manera que la incorporación de la alfabetización, razonamiento y pensamiento estadístico se consideren como competencias por desarrollar. Asimismo se brindan definiciones de competencias matemáticas y estadísticas, enfatizando en que son diferentes pero complementarias. Finalmente se rescatan las recomendaciones del informe de la Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) para la enseñanza de la estadística y sugerencias de cómo podrían implementarse las competencias estadísticas en las aulas bajo un enfoque por competencias.

Palabras clave: competencias estadísticas, competencias matemáticas, educación estadística, enfoque por competencias.

Bustamante-Valdés, M., Díaz-Levicoy, D., & Pardo-Cañete, J. (2021). Actividades con tablas estadísticas en los libros de texto de matemática para la enseñanza rural multigrado chilena. *Revista Fuentes*, 23(3), 376–389. <https://doi.org/10.12795/revistafuentes.2021.14154>

Resumen. El presente estudio tiene por objetivo analizar las actividades sobre tablas estadísticas en libros de texto de matemática chilenos que el Ministerio de Educación entrega a las escuelas rurales. Los principales fundamentos teóricos considerados corresponden a los niveles de lectura y los niveles de complejidad. La metodología es cualitativa, de nivel descriptivo, con utilización del método de análisis de contenido en las unidades de análisis de tipo de gráfico, nivel de lectura, nivel de complejidad, tipo de tarea y tipo de contexto. A partir de los resultados, se evidencia la predominancia de la tabla de conteo, seguido de la tabla de frecuencia; del nivel 2 de lectura (leer dentro de los datos); del nivel 3 de complejidad (representación de una distribución de datos); de la tarea de calcular; y del tipo de contexto personal. El trabajo con tablas estadísticas no se explicita en el 6° curso de Educación Primaria, mientras que en los cursos de 1° y 2° se mencionan las tablas de conteo. Finalmente, se recomienda incorporar actividades donde los estudiantes realicen predicciones a partir de los datos de la tabla, donde se representen un conjunto de datos sin llegar a resumir la distribución, en las que se muestre más de una distribución de datos y con un contexto científico.

Palabras clave: educación rural, estadística, escuela primaria, enseñanza de la estadística, libro de texto, escuela pequeña, colegio de un solo aula, visualización de datos.

Latorres, D., & Vásquez Ortiz, C. (2021). Construcción de gráficos estadísticos por estudiantes de 8 a 9 años de edad: análisis de una experiencia de aprendizaje en tiempos de confinamiento. *PARADIGMA*, 42(2), 159-182. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2021.p159-182.id1066>

Resumen. Esta investigación tiene como objetivo identificar y describir los errores que los estudiantes chilenos entre 8 a 9 años de edad, demuestran al construir un gráfico de barra, a partir de sus propios datos de investigación, durante una clase virtual. Este tipo de gráfico es uno de los primeros y que deben construir durante la etapa escolar. El estudio se realizó con una muestra de 14 estudiantes, los que dieron evidencia de la tarea analizada. Los resultados muestran, que la mayoría de los estudiantes se concentra en un nivel de construcción por mejorar, es decir realiza gráficos parcialmente correctos, puesto que le faltan algún elemento como rótulos o barras proporcionales. Un porcentaje no menor (36%), aún no es capaz de representar datos en el gráfico, para que estos puedan ser interpretados sin dificultades, producto de omisión del cero, ejes o una escala regresiva.

Palabras clave: Gráfico de barra. Construcción. Errores. Convenios. Educación Básica.

Díaz-Levicoy, Danilo, Parra-Fica, José H., Aravena-Díaz, María, & Gutiérrez-Saldívar, Ximena. (2021). Lectura de gráficos estadísticos por profesores de educación primaria en activo. *Información tecnológica*, 32(3), 57-68. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642021000300057>

Resumen. El objetivo de esta investigación es evaluar la calidad y el nivel de lectura que alcanzan profesores de educación primaria en activo sobre gráficos estadísticos. La investigación es del tipo mixta, de nivel descriptivo y utiliza como método el análisis de contenido. La muestra del estudio es intencional con 21 participantes, 19 mujeres y 2 hombres, y con una media de 11.2 años de experiencia docente. Se aplicó un instrumento con tres ítems relacionados con la lectura de gráficos estadísticos. Como resultado se observa que los participantes presentan errores de cuantificación y cálculo, desconocimiento de los elementos

constituyentes del gráfico y su lectura, y poseen una escasa capacidad argumentativa para explicar el efecto visual que produce la modificación de una escala. Se concluye que este grupo de profesores en activo presentan desconocimiento de algunos contenidos y habilidades sobre gráficos estadísticos, temática con amplia presencia en el currículo y que deben enseñar.

Palabras clave: gráficos estadísticos; nivel de lectura; calidad de lectura; educación primaria

AFILIACIÓN A LA RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA (RELIEE)

RELIEE
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE) es una iniciativa de un grupo de investigadores latinoamericanos que tiene como propósito de promover la investigación, aprender de los demás e impulsar un movimiento en favor de que la Estadística forme parte de la cultura misma de nuestras naciones.

La RELIEE convoca a todos los colegas a participar activamente de esta comunidad. La afiliación a RELIEE puede realizarse a través de su página web: <http://reliee.weebly.com>, donde encontrará un formulario que aparece en la solapa “MAS” – “INSCRIPCIÓN A LA RED”. Una vez registrado sus datos, se le hará llegar la carta de membresía y podrá participar de la Red enviando información relevante o proponiendo nuevas líneas de acción.

Para más información, sugerencias o cualquier otro tipo de contribución, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: comitereliee@gmail.com

AFILIACIÓN A IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a IASE puede hacerse directamente por Internet, conectándose a la página web <https://iase-web.org/>. En el caso de los países Latinoamericanos se aplica la cuota de miembros de países en desarrollo. Las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística.

AGENDA DE ACTIVIDADES

International Conference on Teaching Statistics (ICOTS 11)

Rosario, Argentina, 2022.

<https://icots.info/11/>

ISLP International Poster Competition for 2020–21

International Statistical Literacy Project

<http://iase-web.org/islp/>

ISLP Best Cooperative Project Award 2021

International Statistical Literacy Project

https://iase-web.org/islp/Competitions.php?p=Best_Cooperative_Project_2019

EQUIPO EDITORIAL

Para hacemos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar a:

Director:

Audy Salcedo

audy.salcedo@ucv.ve

Editores:

Ernesto Sánchez, esanchez@cinvestav.mx

José M. Contreras, jmcontreras@ugr.es

CRÉDITOS

En este número colaboran:

Teresita Terán

Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

loc@icots.info

Soledad Estrella

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

soledad.estrella@pucv.cl

Liliana Tauber

Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

estadisticamatematicafhuc@gmail.com

Rafael Enrique Gutiérrez Araujo

Asociación Aprender en Red, Venezuela.

c.formacion.aprenderenred@gmail.com

Cássio Cristiano Giordano

Secretaria da Educação, São Paulo, Brasil.

ccgiordano@gmail.com

José M. Contreras

Universidad de Granada, España.

jmcontreras@ugr.es

Audy Salcedo

Universidad Central de Venezuela, Venezuela.

audy.salcedo@ucv.ve